

Bilder kostenlos und lizenzfrei verwenden

Version: V1.1

Autor: Dr. Bernd Röhrig

Datum: 29.12.2023

Zitation: Dr. Bernd Röhrig (2023). Bilder kostenlos und lizenzfrei verwenden. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10436039>

DOI: 10.5281/zenodo.10436039

Lizenz: Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International

Ziel des Artikels

Der Artikel stellt Möglichkeiten vor, wie man kostenlose und lizenzfreie Bilder nutzen kann und was bei der Verwendung beachtet werden sollte. Die Bilder und andere Medien wie Fotos, Illustrationen, Grafiken, Videos, Sound, usw. können in wissenschaftlichen Präsentationen, Vorträgen und Artikeln eingesetzt werden, sowie im privaten und im geschäftlichen Bereich.

Freier Einsatz von Bildern

Bilder, Fotos und Grafiken lockern einen Text, eine Präsentation oder eine Broschüre auf. Generell ist die Verwendung geeigneter Bilder in Publikationen, Vorträgen und anderen Darstellungen sinnvoll, sowohl im dienstlichen als auch im privaten Bereich. Im Folgenden werden Möglichkeiten dargestellt, Bilder kostenlos mit bzw. ohne Angabe der Quelle zu verwenden.

Verschiedene Plattformen werden auf Basis eigener Recherchen empfohlen:

1. Pixabay GmbH: <https://pixabay.com/de/>
2. Pexels GmbH: <https://www.pexels.com/de-de/>
3. Openverse: <https://openverse.org/>
4. Flickr <https://www.flickr.com/>
5. Unsplash <https://unsplash.com/de/>

Bilder, die auf Pixabay und Pexels angeboten werden, können Sie frei von Kosten (kostenlos) und ohne eine Quelle anzugeben (lizenzfrei), verwenden. Ein paar Einschränkungen sind zu beachten: Es dürfen keine Bilder verwendet werden, auf denen Rechte liegen, z. B. Rechte an geistigem Eigentum, Eigentumsrechte, Datenschutzrechte oder Ähnlichem. Inhalte dürfen nicht in irreführender oder betrügerischer Weise verwendet werden.

Weitere Details siehe unter: <https://pixabay.com/de/service/license-summary/>

Über eine Suchfunktion lassen sich auf der Homepage geeignete Bilder finden und in einem 2. Schritt downloaden. Je nach Verwendungszweck lassen sich unterschiedliche Auflösungsformate beim Download wählen. Sie können die Bilder verändern, bearbeiten und zuschneiden. Die Bilder dürfen für private und kommerzielle Zwecke verwendet werden. Ein Einsatz der Bilder ist in Broschüren, Vorträgen, Publikationen, Kalendern, Flyer, Grußkarten usw. denkbar.

Download von Bildern: Vorgehen bei Pixabay

Unter Pixabay können Sie geeignete Bilder mit einer Suchmaske suchen. Zusätzlich können Sie angeben, ob Sie Fotos, Vektorgrafiken, Illustrationen oder auch Videos suchen. Zur Finanzierung des Angebots, bewirbt Pixabay auch kommerzielle Anbieter von Bilder-Foren.

Gefällt Ihnen ein Bild, dann genügt ein Klick darauf und Sie können das Bild kostenlos downloaden. Beim Download der Bilder können Sie zwischen verschiedenen Qualitätsstufen und Dateigrößen wählen.

Bei Pixabay gelten die **Lizenzen:** <https://pixabay.com/de/service/license-summary/> bzw. <https://pixabay.com/de/service/terms/>. Dies bedeutet, dass Sie Inhalte (Bilder, Fotos, Videos, Audios, usw.) kostenlos für kommerzielle oder nichtkommerzielle Zwecke verwenden können, auch ohne Nennung der Autorin oder des Autors. Zudem lassen sich Inhalte für neue Werke modifizieren und anpassen. Die Angabe des Autors wird in der Community sehr geschätzt und Sie können der Urheberin oder dem Urheber gern einen Betrag spenden ☺️.

Falls Sie möchten, können Sie sich auf Pixabay und Pexels anmelden und eigene Bilder ins Portal einstellen. Jeder Mensch kann somit aktiv dazu beigetragen, dass geeignete Bilder - und andere Medien - weltweit kostenlos und ohne Bildnachweis verwendet werden können.

Hintergrund: Urheberrecht

Bei der Verwendung von Medien spielt das Urheberrecht eine wichtige Rolle. Urheberrecht ist ein Rechtsgebiet, das die Rechte von Urhebern oder Schöpfern an ihren Werken - z. B. AutorIn, JournalistIn, WissenschaftlerIn, KünstlerIn, FotografIn oder LiedschreiberIn - schützt. Das Urheberrecht gewährt dem Inhaber das exklusive Recht am Werk, also über dessen Verwendung zu entscheiden und von der Nutzung zu profitieren. Wenn eine Person ein Originalwerk schafft, hat diese Person automatisch das Urheberrecht an diesem Werk (<https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=de>). Ohne Einwilligung des Urhebers darf „das Werk“ nicht von einer anderen Person verwendet werden. Durch die Vergabe einer

Lizenz kann der Urheber dessen Verwendung regeln, beispielsweise über die gemeinnützige Organisation Creative Commons (CC): <https://creativecommons.org/> , <https://creativecommons.org/licenses/>.

Das Ziel von Creative Commons besteht darin, die Verbreitung und Nutzung von kreativen Werken zu fördern, indem sie Urhebern die Möglichkeit gibt, ihre Werke durch Vergabe einer Lizenz unter bestimmten Bedingungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (<https://creativecommons.org/share-your-work/ccllicenses/>). Creative Commons-Lizenzen ermöglichen es Urhebern, spezifische Nutzungsrechte an ihrem Werk zu vergeben. Dadurch haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit geben, das Werk unter den Bedingungen der jeweiligen Lizenz zu verwenden, zu teilen oder zu bearbeiten. Die Vereinbarung verschiedener Arten von Creative Commons-Lizenzen ist möglich:

1. Namensnennung (CC BY): Erlaubt Anderen, das Werk zu teilen, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu bearbeiten, solange der Urheber korrekt genannt wird.
2. Nicht kommerziell (CC BY-NC): Erlaubt Anderen, das Werk zu bearbeiten, jedoch nicht für kommerzielle Zwecke zu nutzen.
3. Keine Bearbeitung (CC BY-ND): Erlaubt Anderen, das Werk zu teilen, aber nicht zu bearbeiten oder zu verändern.
4. Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC BY-SA): Erlaubt Anderen, das Werk zu bearbeiten und daraus abgeleitete Werke zu erstellen, solange sie das abgeleitete Werk unter derselben Lizenz veröffentlichen.
5. Es gibt auch Kombinationen dieser Elemente und andere spezifische Varianten von Creative Commons-Lizenzen.

Diese Lizenzen bieten eine Alternative zum traditionellen "Alle Rechte vorbehalten"-Modell des Urheberrechts. Sie fördern die freie Verbreitung von Wissen, Bildungsinhalten, Kunst und anderen kreativen Werken, solange die Nutzungsbedingungen eingehalten werden.

Ein Spezialfall ist die Lizenz ‚**CC0 Creative Commons**‘, auch bekannt als CC Zero. Wenn Werke mit dem Deed ‚CC0‘ verknüpft werden, sind diese gemeinfrei und werden auch als „Public Domain“ bezeichnet, siehe <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

Ein mit **CC0** lizenziertes Werk darf kostenlos verwendet, kopiert, verändert, verbreitet und aufgeführt werden, ohne dass weitere Erlaubnis eingeholt werden muss. Auch der kommerzielle Einsatz ist erlaubt.

Weitere Links

Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite>

Das freie Internet-Lexikon Wikipedia stellt eine weitere gute Möglichkeit dar, auf kostenlose Bilder zuzugreifen. Unter Wikipedia eingestellte Bilder können kostenlos downgeloadet und verwendet werden, die Quelle muss angegeben werden. Der Link wird neben dem Download der Bilder angegeben.

Kommerzielle Portale

Neben der Möglichkeit, Bilder kostenlos zu verwenden, gibt es unzählige, kommerzielle Portale, bei denen für die Verwendung der Bilder Gebühren anfallen. Dies reicht von der Bezahlung einzelner Bilder über ‚Gruppenkarten‘ für mehrere Bilder bis hin zu Abonnements über einen bestimmten Zeitraum, etwa Monate oder Jahre. Die bekanntesten Portale sind: iStock, Adobe Stock, Shutterstock und andere.

Viel Erfolg bei Verwendung der vielfältigen Fotos, Bilder und Grafiken, im wissenschaftlichen, privaten oder dienstlichen Bereich!